

DIE HERREN VON RABENSTEIN – EIN BEITRAG ZUR ADELSFORSCHUNG IN NIEDERÖSTERREICH

Im folgenden Aufsatz soll der Versuch unternommen werden, die Geschichte des Ministerialgeschlechtes der Rabensteiner etwas zu erhellen. Sie spielten vor allem zur Mitte des 12. Jahrhunderts eine wichtige Rolle im Gefolge des Herzogs Heinrich II. in dem sie oftmals auftreten. Die Rabensteiner waren vor allem im 12. und 13. Jhdt. im weiteren Umkreis des Pielachtales von Bedeutung und gründeten so neben der Burg Rabenstein auch die Burgen Weissenberg und Watenstein.¹ Nach deren Erbauung nannten sich in der Folge mehrere dort sitzende Rabensteiner Ministerialen nach Weissenberg (bzw. Weissenburg) und Rabenstein.²

Rabenstein an der Pielach - @wikipedia.org

Weissenburg - @wikipedia.org

In neuerer Zeit wurden die Rabensteiner nur oberflächlich behandelt. So fanden sie bei Rudolf Büttner im Rahmen seiner Abhandlung über die Burg Rabenstein Erwähnung.³ Bereits zuvor versuchte HANDEL-MAZZETTI 1913 in seiner Studie über die Zakking-Sumerauer die Verwandtschaft der Sumerauer mit den Rabensteiner zu klären.⁴ Dabei dürfte er sich mit der Feststellung, dass es sich bei dem Verwandten Sumerauer um den „unechten“ Konrad von Sumerau (von Alindorf) handeln, offenbar geirrt haben.⁵ Wir werden zum Schluss der Arbeit darauf zurückkommen. Zuletzt befasste sich Erwin Kupfer in seinem Werk „Das Weinviertel. Herrschaft, Siedlung und soziales Geflecht im Hohen Mittelalter“ im Jahr 2017 mit den Rabensteinern (bis Hadmar 1183), in dem er ihre Abstammung von den Falkensteinern aufzeigte.⁶

² BÜTTNER 1975, S. 54f; vgl. auch WELTIN 2004, S.366.

³ BÜTTNER 1975, S. 50f.

⁴ HANDEL-MAZZETTI 1912, S. 100–104.

⁵ HANDEL-MAZZETTI 1912, S. 100.

⁶ Vielen Dank für diesen Literaturhinweis ergeht an Clemens Hopf, MA. ; Kupfer 2017, S. 310–320.

HANDEL-MAZZETTI stützte sich bei seiner Untersuchung auf vier urbariell überlieferte Nennungen aus dem Amt Frankenfels⁷ und auf die bis zum heutigen Tag umfangreichste genealogische Untersuchung zu den Rabensteinern, nämlich auf den Beitrag von Hanthaler Chrysostomus⁸ in seinem Werk „*Fastorum Campililiensum Chr. H. continuatio s. recensus genealogico-diplomaticus archivi Campililiensis*“⁹. Obwohl Hanthaler – zweifelsohne ein brillanter Historiker seiner Zeit – auch Fälschungen publizierte¹⁰ und diese auch die Rabensteiner Abhandlung betreffen, macht es dem Verfasser dennoch möglich, Hanthalers Werk zu verwenden. Selbst wenn der Herausgeber, der einen bis dahin unpublizierten Teil von Hanthalers „*Fasti Campililienses*“ die Jahre 1501 – 1690 betreffend publizierte¹¹, anmerkte, „dass dieser 3. Band vertrauenswürdiger ist sei als seine Vorgänger“¹², müssen die Übernahmen kritisch geprüft werden. Der Grund für die Verwendung Hanthaler's „*Fasti Campililienses*“ liegt darin, dass die betreffenden Personen aus der Familie der Rabensteiner auch sonst – also in unbedenklichen Quellen – nachzuweisen sind.¹³ Die betreffenden Stellen werden vom Verfasser entsprechend kenntlich gemacht und gründlich belegt.

HANDEL-MAZZETTI war es nach eigenen Angaben möglich, die Ergebnisse Hanthalers „[...] wesentlich [zu] berichtigen und [zu] ergänzen [...]“¹⁴. Jedenfalls erwähnt HANDEL-MAZZETTI mit keinem Wort, die Fälschertätigkeit Hanthalers, was die Frage aufwirft, ob er sich beim Verfassen der Arbeit über die Zakking-Sumerauer, überhaupt bewusst war, dass er es mit Fälschungen zu tun haben könnte.

Die bis heute umfangreichste Abhandlung zu den Fälschungen Hanthalers wurde 1898 publiziert¹⁵–und musste, oder zumindest sollte ihm als Historiker eigentlich bekannt gewesen sein. Jedoch zeigt, das oben genannte Beispiel, dass es durchaus möglich sein kann, dass sich HANDEL-MAZZETTI der Tragweite der Fälschungen eben nicht bewusst war; bzw. mutmaßte man, zur Zeit der Entstehung des Zakking-Sumerauer Aufsatzes, dass Hanthaler womöglich noch eine ältere – jetzt verschollene – Quelle im Lilienfelder Stiftsarchiv zur Verfügung stand.¹⁶ Es kann aber auch sein, dass HANDEL-

⁷ HANDEL-MAZZETTI 1912, S. 100.

⁸ Zu Hanthaler vergleiche den Beitrag CORETH 1966.

⁹ HANTHALER UND JÄGER 1819, S. 206–211.

¹⁰ Vgl. hierzu neuerdings SCHACHENMAYR 2010; wo neben den eigentlichen Fälschungen auch die Motivation und die geistesgeschichtliche Rezeption analysiert wird. Vgl. SCHACHENMAYR 2010, S. 24–27.

¹¹ Der Lilienfelder Pater Stephan Fürst publizierte den oben erwähnten Teil der „*Fasti Campililienses*“ in einem Jahresbericht des Mödlinger Gymnasiums in den Jahren 1907–1912. Vgl. SCHACHENMAYR 2010, S. 23.

¹² Zitiert nach SCHACHENMAYR 2010, S. 23.

¹³ TANGL 1898, S. 14f.

¹⁴ HANDEL-MAZZETTI 1912, S. 101.

¹⁵ TANGL 1898.

¹⁶ SCHACHENMAYR 2010, S. 24.

MAZZETTI schlicht erkannte, dass die Rabensteiner betreffenden Ausführungen trotz des Fälschungscharakters zu verwenden waren.

In der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts testiert mehrfach ein Willehalmus de Raminsten in Urkunden.¹⁷ Im Altdeutschen Namenbuch legte man sich nicht fest, ob die Nennungen auf Rabenstein an der Pielach zu beziehen sind.¹⁸ Interessanterweise tritt in einer Urkunde von 1136 Willehalmus de Raminsten unmittelbar hinter „Leutoldus comes. de Plegen“ an zweiter Stelle der Zeugenreihe auf¹⁹, was mit der 1147 bezeugten Nennung eines „Willihelmus“ als Ministeriale²⁰ des – auch oben genannten – Grafen Leutold I. von Plain korrelieren würde. Jedoch wird in dieser Nennung auch ein Ministeriale Bertoldus vor Willihelmus genannt. Es könnte sich bei diesem um seinen Vater handeln, der 1156/60 in Erscheinung tritt.²¹ Jedoch ist auffällig, dass er in der früheren Nennung von 1147 nicht als Sohn von Berthold bezeichnet wird, aber in der mindestens zehn Jahre späteren Urkunde als solcher aufscheint.²² In der wenige Jahre zuvor bezeugten Handlung scheinen weiters ein jüngerer und ein älterer Berthold auf, was ebenfalls zu bedenken ist. Somit kann nicht geklärt werden, ob der besagte Wilhelm mit Rabenstein an der Pielach in Verbindung steht.

Der Erste, der uns mit einiger Sicherheit in der Ahnenreihe der Rabensteiner entgegentritt, ist (vor) 1122 ein gewisser Wernhard von Rabenstein²³, der in einer Urkunde als Zeuge aufscheint. Einige Jahre später (vor 1136) tritt uns abermals ein „Wernhart de Rabenstein“ urkundlich entgegen. Mit ihm siegeln unter anderem Dietmar von Gnadendorf, Walther von Persenbeug und Egino von Viehhofen.²⁴ Es ist durchaus möglich, dass es sich bei diesen Wernhard um den eigentlichen Ahnherrn handelt. Schon Weltin fiel auf, dass sich noch in markgräflicher Zeit von den Falkensteinern eine Nebenlinie,

¹⁷ Büttner fand ihn zweimal vor vgl. BÜTTNER 1975, S. 50; Im Altdeutschen Namenbuch werden zu dieser Person folgende Nennungen angeführt: 1135 Uuillihalm de Rammenstein, 1136 Willehalmus de Raminsten, vor 1138 Willehalm de Rammensteine, 1139 Willehelmus de Ramnstein und undatiert (zweite Hälfte 12. Jhdt.) in einem Nekrolog von Seckau Willehalmus de Rammenstein. HAUSNER 1988, S. 837.

¹⁸ HAUSNER 1988, S. 837.

¹⁹ FISCHER 1851, S. 105, Nr. 482 und MITIS 1997, S. 91, Nr. 696.

²⁰ ZEHETMAYER u. a. 2013, S. 189, Nr. 510.

²¹ Eine 1156/60 ausgestellte Urkunde nennt einen „Willehalm filius Perhtoldi de Plain“ vgl. ZEHETMAYER 2017, S., 413, Nr. 165.

²² Natürlich ist auch möglich, dass es sich auch um eine andere Person mit dem Namen Wilhelm handelt.

²³ HAUSNER 1988, S. 827; Er wird dort als Wernhardus de Rabenstein bezeichnet und siegelt im Mittelfeld der Zeugenreihe. Vgl. FUCHS UND DUNGEL, S. 1901, 66, Nr. 50 und Meiller 1850, S. 50, Nr. 80; und auch ZEHETMAYER 2017, S., 574ff, Nr. 214. Zu Stammtafel bis Hadmar von Rabenstein und der Verbindung der Rabensteiner mit den Falkensteinern, siehe Kupfer, 2017, 310–320.

²⁴ HAUSNER 1988, S. 837 und zur Zeugenreihe FISCHER 1851, S. 39, Nr. 190 C.

nämlich unsere Rabensteiner abspaltete.²⁵ So finden wir bereits zu Beginn des 12. Jahrhunderts einen „gewissen Wernhardus de Ualchinsteine“ in einer Klosterneuburger Urkunde erwähnt vor.²⁶ Bei beiden Linien bleibt der Name Wernhard der Leitname.²⁷

Als nächstes begegnet uns ein Wernhart von Rabenstein in einer um 1188²⁸ entstandenen, aber auf 1155 datierten Fälschung.²⁹ Die Ministerialin des Herzogs Heinrich II., Hailwig von Bierbaumdorf, schenkte dem Stift Seitenstetten ein Gut.³⁰ Zu erwähnen ist noch, dass diese Urkunde „[...] nicht weniger als acht Zeugen mit [...]“³¹ einer Urkunde aus dem Jahr 1161³² gemein hat, unter anderem scheint in beiden Stücken Wernhart von Rabenstein auf.³³ Laut Kupfer trat ab der auf 1155 zu datierenden Urkunde bereits Wernhard II. auf.³⁴

Im Jahr 1156 wohnt Wernhart von Rabenstein einer Bestätigung der Schenkung eines *prediums* in Dornbach durch Markgraf-Herzog Heinrich II. an St. Peter bei.³⁵ Er testiert hier unter den Ministerialen an achter Stelle.

Bei der in der gleichen Urkunde vorgenommenen Erweiterung der Schenkung tritt er an letzter Stelle unter den dort genannten Ministerialen auf.³⁶ Im gleichen Jahr sehen wir ihn in einem Codex des Stiftes Ensdorf bezeugt.³⁷

Das Kloster Ensdorf kaufte im Beisein des Herzogs Heinrich II. der als Salmann wirkte, das *predium Ruiding* von Adelheid von Gattershof.³⁸ In einer Schenkungsurkunde von Herzog Heinrich und seiner Gemahlin Theodora an das Kloster Metten testiert Wernhard von Rabenstein ebenfalls im Jahr 1156.³⁹

²⁵ WELTIN 2004, S. 249.

²⁶ FISCHER 1851, S. 139, Nr. 617 C und zur Datierung WELTIN 2004, S. 248; Weitere Nennungen des Wernhart von Falkenstein unter FISCHER 1851, S. 142, Nr. 635 und zwischen 1139 und 1141 MITIS 1997, S. 102, Nr. 716; Es könnte sich hierbei um denselben Wernhard handeln, der sich jeweils nach den beiden Sitzen nennt. Davon geht auch Kupfer aus. Vgl. Kupfer 2017, S. 313.

²⁷ WELTIN 2004, S. 249; So urkundet z. B. vor dem 18. April 1143 Wernhard von Falkenstein zusammen mit Wolfker von Falkenstein. ZEHETMAYER 2013, S. 215f, Nr. 529 und MITIS 1997, S. 118, Nr. 748.

²⁸ ZEHETMAYER 2013, S. 463.

²⁹ ZEHETMAYER 2013, S. 457f, Nr. 125.

³⁰ Eine genauere Erläuterung der Urkunde unter WAGNER 1976, S. 133–139.

³¹ WAGNER 1976, 136.

³² Vgl. Fußnote 49.

³³ WAGNER 1976, 136.

³⁴ KUPFER 2017, S. 313.

³⁵ ZEHETMAYER 2013, S. 201f, Nr. 517 und MEILLER 1850, S. 37, Nr. 30 und HAUSNER 1988, S. 837.

³⁶ ZEHETMAYER 2013, S. 203, Nr. 517.

³⁷ Freyberg 1829, 218, Nr. 93 und Meiller 1850, S. 38, Nr. 32.

³⁸ ZEHETMAYER 2017, S., 659f, Nr. 2513.

³⁹ MEILLER 1850, S. 38, Nr. 35 und Volltext in Bayerische Akademie der Wissenschaften 1771, 468f.

Einen bisher nicht auftretenden Ortolf von Rabenstein finden wir in einer Urkunde vom 28. November 1157, in welcher Bischof Konrad von Passau dem Pfarrer Gottfried von Meisling die Grenzen seiner Pfarre bestätigt.⁴⁰

Auf diese Urkunde bezieht sich auch schon Hanthaler.⁴¹ Wir finden in dieser Urkunde wertvolle Informationen, welche uns ermöglichen weitere genealogische Verbindungen zu rekonstruieren. So zeigt sich in der Urkunde „Cholo von Ramsin Stein“ als Vater des Ortolf.⁴² Ortolf wiederum war Vater des Konrad von Rabenstein⁴³, den wir weiter unten begegnen werden. Wir stellen Ortolf von nun an als Ortolf I. vor. Er tauschte mit dem Stift Göttweig zwei „Lehen zu Wezilstorf“ gegen das „Gut Pechsudel“.⁴⁴

Mit einiger Sicherheit handelt es sich bei den bei Hanthaler unter „Ortolfus II. de Ronberch et Roetilinsteine“⁴⁵ geführten Mann um unseren Ortolf II., der sich später nach Rabenstein nennt und wahrscheinlich 1209/1210 starb (siehe hierzu unten).

In einer nicht genau zu datierenden Urkunde (1156–1176) bezeugt Wernhard von Rabenstein in Gegenwart von Herzog Heinrich und Herzogin Theodora die Bestätigung von Lehen zu Wullersdorf an Heinrich von Mistelbach. Er urkundet an sechster Stelle von zwölf Zeugen.⁴⁶ Am 29. März 1159 testiert Wernhart von Rabenstein in einer Urkunde, in welcher Herzog Heinrich II. mit Zustimmung seiner Frau Theodora dem Kloster Kastl Besitzrechte übergibt und eigene Schenkungen bestätigt.⁴⁷ Die Urkunde wurde im ersten sicher datierbaren Landtaiding nach der Umwandlung Österreichs in ein Herzogtum ausgestellt.⁴⁸

Zwei Jahre darauf finden wir ihn unter „de ordine [...] ministerialium [...]“ des Herzogs Heinrich II.⁴⁹

Es folgen zwei Nennungen im Gefolge Heinrich II. für das Schottenstift Wien in gefälschten Urkunden.⁵⁰

⁴⁰ Österreichisches Staatsarchiv, Signatur AT-OeStA/HHStA UR AUR 191.

⁴¹ HANTHALER UND JÄGER 1819, S. 208.

⁴² HANTHALER UND JÄGER 1819, S. 208.

⁴³ HANTHALER UND JÄGER 1819, S. 208.

⁴⁴ Göttweig, Stiftsarchiv Urkunden (1058-1899) 1210, in: monasterium.net, URL </mom/AT-StiAG/GoettweigOSB/1210/charter>, abgerufen am 2019-01-27Z.

⁴⁵ HANTHALER UND JÄGER 1819, S. 208.

⁴⁶ HAUSNER 1988, S. 827 und FISCHER 1851, S. 135, Nr. 599, sowie zur Datierung Mitis 1997, S. 142, Nr. 794.

⁴⁷ ZEHETMAYER 2017, S., 661ff, Nr. 2515.

⁴⁸ ZEHETMAYER 2017, S., 669.

⁴⁹ HAUSNER 1988, S. 827 und Urkunden der Benedictiner-Abtei Unserer Lieben Frau zu den Schotten in Wien, ed. Hauswirth, 1859 (Google data) IV., in: monasterium.net, URL </mom/BenedictinerAbteiWien/759e2530-72eb-4bfe-84a1-9ac05714ace3/charter>, abgerufen am 2019-01-03Z. sowie zur genauen Datierung ZEHETMAYER 2017, S., 155–158, Nr. 62.

⁵⁰ ZEHETMAYER 2017, S., 161 und 163, Nr. 63 und 64; online unter Schottenabtei, Stiftsarchiv Urkunden (1158-1702) 1161, in: monasterium.net, URL </mom/AT-StiAScho/SchottenOSB/1161/charter>, abgerufen am 2019-01-04Z.

1162 übergibt Wichard von Stiefern (-Arnstein) einen Teil des Waldes Wurmbrand an das Stift Lambach. Herzog Heinrich II. bestätigt diese Handlung und Wernhard von Rabenstein tritt uns an dritter Stelle der Zeugenreihe entgegen.⁵¹

1168 finden wir ihn erneut urkundlich erwähnt vor. Er tritt in der Urkunde im Gefolge Heinrichs II. auf, der „[...] den burgenses von Klosterneuburg die jährliche Weinabgabe [erläßt] und dafür zwei Weingärten bei St. Martin“⁵² erhält.⁵³ In einer zwischen 1168 und 1176 entstandenen Urkunde, in der Herzog Heinrich mit seiner Frau, die Hörige Alhaid (Frau des Berthold von Neusiedl) und deren Nachkommen an das Stift Klosterneuburg schenkt, wird Wernhard von Rabenstein im hinteren Teil der Zeugenreihe genannt.⁵⁴ Nun zeigt sich Wernhard in zwei weiteren Urkundenreihen, die demselben Zeitraum entstammen. Er testiert hier u.a. zusammen mit Ulrich von Asparn und Adelbert von Künringen, sowie Adelbert von Nussdorf.⁵⁵

1170 erscheint er in einer weiteren Urkunde im Gefolge Heinrichs II., der hier ein dem Schottenkloster geschenktes *predium* in seinen Schutz nimmt. Der Pfarrer Berthold von Fischamend hatte dieses Gut dem Stift geschenkt.⁵⁶ Die folgende Urkunde aus dem Jahr 1171⁵⁷ nennt uns erstmals den Namen eines weiteren Rabensteiners, es testiert erstmals Hadmar, der in der Urkunde als der Sohn des Werinhardus von Rabenstein genannt wird.⁵⁸ In einer Urkunde, die im Zeitraum von 1171–1177 gefertigt wurde, finden wir Wernhard von Rabenstein in der Zeugenschaft vor. Der österreichische Ministeriale Wichard von Festenburg schenkte dem Kloster Admont sein *predium Vösendorf* mit Erlaubnis des Herzogs Heinrich und dessen Sohn Leopold.⁵⁹ In der Urkunde, in welcher Herzog Heinrich II. und seine Frau Theodora zusammen mit ihren Söhnen, die *villa* Siegenfeld an das Stift Heiligenkreuz übergeben, nennt uns auch Wernhard von Rabenstein als Zeuge.⁶⁰ Die Datierungsbreite dieser Urkunde liegt bei 1165–1172.⁶¹

⁵¹ ZEHETMAYER 2017, S., 76, Nr. 23 und HAUSNER 1988, S. 827, sowie FISCHER 1851, S. 65f, Nr. 332 und Oberösterreichischer Musealverein 1867, 556, Nr. VI.

⁵² ZEHETMAYER 2017, S., 389, Nr. 152.

⁵³ HAUSNER 1988, S. 827.

⁵⁴ MITIS 1997, S. 171, Nr. 830 und HAUSNER 1988, S. 827.

⁵⁵ FISCHER 1851, S. 69, Nr. 345 und 108, Nr. 506; sowie zur Datierung MITIS 1997, S. 172, Nr. 833.

⁵⁶ ZEHETMAYER 2017, S., 163–166, Nr. 65 und HAUSNER 1988, S. 827 sowie Meiller 1850, S. 48, Nr. 72.

⁵⁷ Im Volltext der Urkunde ist zwar die römische Zahl MCXLXXI (1161) wiedergegeben, doch handelt es sich hier um eine Verschreibung. Die Urkunde ist datiert mit 31. März 1171. Vgl. MITIS 1997, 175, Nr. 840.

⁵⁸ FISCHER 1851, S. 70–73, Nr. 349 und HAUSNER 1988, S. 827 sowie Büttner 1975, S. 50 und Kupfer 2017, S. 314.

⁵⁹ ZEHETMAYER 2017, S., 440, Nr. 1632 und MITIS 1997, 181, Nr. 847.

⁶⁰ ZEHETMAYER 2017, S., 481ff, Nr. 182.

⁶¹ Vgl. hierzu ZEHETMAYER 2017, S., 483.

Wernhards Sohn Hadmar von Rabenstein ist uns das erste Mal ohne seinen Vater in einer zwischen 1177 und 1185 (recht wahrscheinlich auf 1177–1179 einzugrenzenden) ausgestellten Urkunde überliefert.⁶² Auffällig ist, dass Hadmar bereits im vorderen Feld der Zeugenreihe, an dritter Stelle aufscheint. Auch er findet sich von Beginn seines urkundlichen Auftretens in der Gefolgschaft des Babenbergerherzogs, in diesem Fall Herzog Leopolds. Somit findet sich die letztmalige Zeugenschaft Wernhards zwischen 1172 und 1177 vor. 1183 ist Hadmar von Rabenstein in einer Urkunde des Klosters Neustift-Freising genannt.⁶³ Dieses Auftreten bildet auch das letzte Lebenszeichen von Hadmar ab. Es ist möglich, dass er kurz danach starb.

Nun tritt uns in den Quellen ein wahrscheinlich neues Familienmitglied der Rabensteiner entgegen. Der zuvor in der Urkunde des Jahres 1157 als Zeuge aufscheinende Ortolf I. ist mit einiger Wahrscheinlichkeit Vater des nun folgenden gleichnamigen Ortolf (II.) gewesen.⁶⁴

In einer auf 1192 datierten, nur kopia! überlieferten Urkunde⁶⁵ des ehemaligen Augustiner Chorherrenstifts St. Pölten, finden wir Ortolf II. von Rabenstein vor.⁶⁶

Der gleiche Ortolf II. testiert in einer Urkunde Leopolds VI. für das Kloster Metten, welcher im Jahr 1198 dem Kloster die erteilten Begünstigungen an Maut- und Zollgebühren bei Stein und „Ibsburch“ (Ybbs an der Donau) bestätigt.⁶⁷

Im Jahr 1207 schenkt Herzog Leopold VI. dem Kloster Gleink Güter in der Steiermark und Österreich. Dabei testiert ein Konrad von Rabenstein neben Dietmar von Liechtenstein und anderen Adligen.⁶⁸ Konrad war – wie schon erwähnt – Sohn von Ortolf I. von Rabenstein.⁶⁹

1209 sehen wir ihn erneut in einer Lilienfelder Urkunde aufscheinen, in welcher Herzog Leopold die Dotierung des Klosters Lilienfeld bestätigt.⁷⁰ In einer problematischen Urkunde bezeugt Konrad von Rabenstein wahrscheinlich ebenfalls 1209 eine Handlung, in welcher dem Stift Lilienfeld

⁶² FISCHER 1851, S. 117, Nr. 539 C zu den Datierungsansätzen MITIS 1997, S. 184, Nr. 852. Im Altdeutschen Namenbuch findet sich statt „H. De Rabinstain“, „W. de Rabinstain“ vermerkt. HAUSNER 1988, S. 827.

⁶³ HAUSNER 1988, S. 827.

⁶⁴ TANGL 1898, S. 15.

⁶⁵ Zur Fälschung der Urkunde von 1190 siehe TANGL 1898, S. 14f und Lilienfeld 1190.

⁶⁶ Online unter St. Pölten 1192.

⁶⁷ MEILLER 1850, S. 81, Nr. 6 und Oberösterreichischer Musealverein 1856, 462, Nr. CCCXVII.

⁶⁸ Oberösterreichischer Musealverein 1856, 507, Nr. CCCLIV und MEILLER 1850, S. 97, Nr. 66.

⁶⁹ HANTHALER und JÄGER 1819, S. 208 und FUCHS und DUNGEL, S. 1901, 88, Nr. 73, sowie Göttweig 1210.

⁷⁰ Lilienfeld 1209 IV 13 und MEILLER 1850, S. 101, Nr. 75.

Besitzungen bei Eschenau geschenkt werden.⁷¹ Die Urkunde wurde 1246–1256⁷² gefälscht, basiert jedoch auf einem Original.⁷³ Doch ändert dies nichts am Dasein Konrads in diesem Jahr.⁷⁴ Schon wenige Tage nach der echten Urkunde Herzog Leopolds für Lilienfeld sehen wir „Ortolfus de Rammensteine et Chunradus frater eius“. Konrad tritt hier zusammen mit seinem Bruder Ortolf II. an letzter Stelle der Zeugenreihe auf.⁷⁵ Es ist dies augenscheinlich, dass letzte Auftreten seines Bruders, der wahrscheinlich kurz darauf starb. Die Urkunde datiert auf den 22. April 1209.

Um 1210 intervenierte Konrad von Rabenstein wegen eines Tausches seines Vaters Ortolf I. Da er alleine auftritt und sein Bruder Ortolf II. in der Zeugenreihe fehlt, kann man vermuten, dass dieser bereits verstorben war, da er sonst wohl bei dieser Angelegenheit mit dabei gewesen wäre.⁷⁶

Am 8. August 1212 bestätigt Herzog Leopold die Befreiung des Klosters St. Florian von der weltlichen Gerichtsbarkeit. Dabei ist unter vielen anderen Ministerialen auch wieder Konrad von Rabenstein zugegen.⁷⁷ 1212 taucht Konrad in einer Herzogsurkunde Leopolds auf.⁷⁸

Das letzte Mal treffen wir Konrad 1230 als Herzog Friedrich dem Stift Lilienfeld alle Schenkungen, die ihm Herzog Heinrich geschenkt hatte, bestätigt.⁷⁹ Konrad war der Vater von Hartnid, Wichard⁸⁰, Heinrich von Rabenstein und Watenstein und Elisabeth.⁸¹ 1249 saß Heinrich von Liechtenstein auf Rabenstein.⁸² Den Liechtensteinern ist jedenfalls eine Nähe zu den Rabensteinern nicht abzustreiten.⁸³ Verheiratet war Wichard I. mit Adelheid.⁸⁴ 1254 tritt uns Wichard I. von Ramstein (Rabenstein) in einer Urkunde des Stiftes Seitenstetten entgegen.⁸⁵ 1257 testiert Wichard zusammen mit seinem Bruder Heinrich⁸⁶ in einer Urkunde des Stiftes Lilienfeld.⁸⁷

⁷¹ MEILLER 1850, S. 123, Nr. 135.

⁷² Lilienfeld 1219 X 07.

⁷³ Vgl. dazu die Ausführungen bei TANGL 1898, S. 43f.

⁷⁴ Vgl. hierzu die anderen in diesem Jahr ausgestellten nicht gefälschten Urkunden.

⁷⁵ Heiligenkreuz 1209 IV 22 und WEIS 1856, 40, Nr. 31.

⁷⁶ Vgl. den Kommentar unter Göttweig 1210.

⁷⁷ Oberösterreichischer Musealverein 1856, 550, Nr. CCCLXXIX und Meiller 1850, S. 110, Nr. 103.

⁷⁸ Oberösterreichischer Musealverein 1856, 550–553 und St. Florian 1212 VIII 08 und Oberösterreichisches Landesarchiv 1708, fol. 260.

⁷⁹ MEILLER 1850, S. 148, Nr. 2 und Lilienfeld 1230 XI 30.

⁸⁰ Der als Leitname fungierende Name „Wichard“ wird oft auch als Weichard und ähnlich geschrieben.

⁸¹ BÜTTNER 1975, S. 50.

⁸² WELTIN 2004, S. 249.

⁸³ WELTIN 2004, S. 249; Zu den Liechtensteinern siehe Dopsch 1999.

⁸⁴ Zum Stammbaum siehe auch HANDEL-MAZZETTI 1912, S. 102.

⁸⁵ RAAB 1870, S. 55 und Seitenstetten 1254 XI 18.

⁸⁶ Bei ihm dürfte es sich – glaubt man Hanthaler – um Heinrich II. von Weissenberg handeln. Vgl. HANTHALER UND JÄGER 1819, S. 209.

⁸⁷ Lilienfeld 1257 V 09.

1261 treffen wir Wichard erneut in einer Urkunde Lilienfelds an.⁸⁸ Im Jahr 1266 gibt Wichard II. in einem Streit mit dem Stift Lilienfeld nach und erkennt die Grenzen des Klosterbesitzes an. Es siegelt mit ihm Heinrich von Sumerau und Pilgrim von Schwarzenau, sowie etliche andere Adelige.⁸⁹ Um den gleichen Streit geht es auch in einer am gleichen Tag abgefassten Urkunde, in welcher „nobilis [vir]“ Wichard II. mit seinem Bruder Heinrich von Watenstein siegelt.⁹⁰ Am 28. Mai 1266 siegelt Wichard II. erneut mit seinem Schwager Gottschalk von Neidberg.⁹¹ Gottschalk von Neidberg war mit Wichards Schwester Gertrud verheiratet⁹², die an einem 13. September verstarb.⁹³ Ca. eine Woche nach der letztgenannten Urkunde treffen wir Wichard erneut in einer Zeugenreihe Lilienfelds unter den Ministerialen an.⁹⁴ Wichards Bruder Heinrich hatte mindestens drei Söhne und starb vor dem 23. März 1267. Wir sehen alle drei Söhne (Dietrich, Ortolf III. und Gregor, welche sich später nach Weissenberg nennen⁹⁵) in einer Urkunde ausgestellt am besagten 23. März 1267, in welcher diese bestätigen, dass ihr Vater wegen eines Waldes (mit dem Namen „Läsnich“) Streit hatte mit dem Kloster Lilienfeld.⁹⁶ Dieser wurde beigelegt, in dem sie auf den von ihrem Vater beanspruchten Wald verzichteten. Unter den Siegeln finden sich auch Wichard von Rabenstein und Ulrich und Konrad von Pillichsdorf.⁹⁷ In einer im August 1267 ausgestellten Urkunde finden wir Wichard I. an erster Stelle der Zeugenreihe. Zusammen mit ihm sind erstmals Wichard II. und Gottschalk als seine Söhne bezeugt.⁹⁸ 1268 führt Wichard wiederum die Zeugenreihe einer Urkunde an, in welcher ein Hof in Endsberg (Gemeinde Eschenau) von Rudolf von Plankenstein an das Kloster Lilienfeld gegeben wird.⁹⁹

Ob es sich bei dem Wichard von Rabenstein der 1270¹⁰⁰ in einer Urkunde an letzter Stelle auftritt, um den Vater handelt kann aufgrund der Zeugenreihung bezweifelt werden. Im Jahr 1275 siegelt Gottschalk von Rabenstein

⁸⁸ Lilienfeld 1261 II 14.

⁸⁹ Lilienfeld 1266 IV 04.

⁹⁰ Lilienfeld 1266 IV 04.

⁹¹ Lilienfeld 1266 V 28; Gottschalk hatte einen Bruder namens Dietrich. Vgl. FUCHS 1913, S. 373.

⁹² HANDEL-MAZZETTI 1912, S. 102.

⁹³ FUCHS 1913, S. 409 und HANTHALER UND JÄGER 1819, S. 211.

⁹⁴ Lilienfeld 1266 VI 05.

⁹⁵ Vgl. die Urkunde vom 29. August 1267 wo alle drei als „Ditricus, Ortolfus, Georius fratres de Wizenberch“ auftreten. Lilienfeld 1267 VIII 29.

⁹⁶ Wir finden Dietrich und Gregor jedoch 1279 erneut im Streit um den gleichen Wald mit dem Stift. Man einigte sich gütlich. Zur Urkunde, siehe weiter unten in der Arbeit.

⁹⁷ Lilienfeld 1267 III 23.

⁹⁸ Lilienfeld 1267 VIII 29.

⁹⁹ Lilienfeld 1268 IV 07.

¹⁰⁰ Lilienfeld 1270 III 10.

in einer Urkunde.¹⁰¹ Im gleichen Jahr tritt ein bisher nicht bekannter Engelschalk in einer Urkunde auf, wo dieser von Rapoto von Altenburg 24 tal. erhielt, die dieser wiederum aus einer Verpfändung erlangte.¹⁰² Womöglich handelt es sich bei Engelschalk um den bereits genannten Gottschalk.

1277 finden wir Wichard I. an erster Stelle einer Urkunde vor, gefolgt von seinem Sohn Gottschalk.¹⁰³ König Rudolf I. von Habsburg nimmt das Kloster Lilienfeld in seinem besonderen Schutz und bestätigt diesem alle Freiheiten und Rechte.¹⁰⁴ Dabei siegelt Wichard im hinteren Bereich der Zeugenreihe.¹⁰⁵ Wichard I. und sein Sohn Gottschalk tauchen auch in einer Melker Urkunde des Jahres 1278 auf.¹⁰⁶ Verheiratet gewesen ist Wichard I. wohl mit Alhait, die am 7. April 1331 bereits tot war.¹⁰⁷ 1279 einigten sich die Brüder Dietrich und Gregor (auch Georg) von Weißenberg (Weißenburg) im Streit um den Wald „Laeznich“ mit dem Stift Lilienfeld. Dabei siegelt Wichard I. zusammen mit seinen Söhnen Wichard II. und Gottschalk in der Zeugenreihe.¹⁰⁸ Nach HANDEL-MAZZETTI ist dies auch das letzte Auftreten des Wichard II.¹⁰⁹ Der nur kurz in Erscheinung tretende Wichard II. ist mit einiger Wahrscheinlichkeit an einem 6. Februar verstorben.¹¹⁰

Eine interessante Urkunde liegt uns datiert mit dem Datum 29. Juni 1279 vor. Darin wird Wichard I. zusammen mit seinem Sohn Gottschalk genannt und eine Elisabeth von Murberg als die Schwester von Wichard bezeichnet.¹¹¹ Einige Zeit später, im Jahr 1282, finden wir die beiden Rabensteiner, Wichard I. und seinen Sohn Gottschalk erneut wieder in einer Zeugenreihe.¹¹² Im Folgejahr scheinen Beide wieder auf.¹¹³ Im gleichen Jahr 1283 scheint auch erstmals ein Pfarrer von Rabenstein auf, nämlich Gottfried. Es kann die Vermutung geäußert werden, dass in dieser Göttweiger Urkunde Wichard I. von Rabenstein als Siegler auftritt. Wir finden ihn an erster Stelle der Zeugen-

¹⁰¹ Lilienfeld 1275 III 02.

¹⁰² Lilienfeld 1275 III 02.

¹⁰³ Lilienfeld 1275 III 02.

¹⁰⁴ Nach der Machtübernahme der Habsburger von König Ottokar wollte sich wohl das Stift Lilienfeld ihre Besitzungen durch den neuen Landesherrn bestätigen lassen.

¹⁰⁵ Lilienfeld 1277 IX 26.

¹⁰⁶ Melk 1278 I 13, .

¹⁰⁷ HANDEL-MAZZETTI 1912, S. 102.

¹⁰⁸ Lilienfeld 1279 III 06.

¹⁰⁹ HANDEL-MAZZETTI 1912, S. 102.

¹¹⁰ Der Eintrag findet sich im Nekrolog von St. Pölten. FUCHS 1913, S. 480; Die Handschrift entstand ab dem 12. Jahrhundert mit Nachträgen bis ins 16. Jahrhundert. Vgl. Burger 1865, S. 445.

¹¹¹ Lilienfeld 1279 VI 29; Hanthaler nennt eine Elisabeth von Murberg 1298 als Wichardus III. Hier dürfte er einem Irrtum aufgesessen sein, da eindeutig Gottschalk mitsiegelt und auch sonst keine Fakten die These Hanthalers stützen. Vgl. HANTHALER UND JÄGER 1819, S. 209.

¹¹² Lilienfeld 1282 VII 25.

¹¹³ Lilienfeld 1283 III 08.

reihe unter der Bezeichnung „dominus“. Auch sein Sohn Gottschalk taucht weiter hinten in der Zeugenreihe auf.¹¹⁴

In einer Urkunde des Jahres 1285 bestätigt Wigant von Murberg dem Kloster Lilienfeld Güter, die von seinen bereits verstorbenen Eltern Ulrich und Elisabeth von Murberg übertragen wurden. Dabei wird der siegelnde Wichard von Ramstaine, der die Zeugenreihe anführt, als sein Oheim bezeichnet. Elisabeth war also die Schwester des Wichards I. von Rabenstein. Im Lilienfelder Nekrolog wurde der Todestag von „Elizabet de Rabenstein“ am 8. April vermerkt.¹¹⁵ Außer Wichard siegelt auch noch sein Sohn Gottschalk.¹¹⁶ 1288 sehen wir Gottschalk erstmals ohne seinen Vater aufscheinen.¹¹⁷ Wir können annehmen, dass Wichard I. zwischen 1285 und 1288 verstarb. Der ab nun urkundlich nachweisbare Wichard muss der Sohn des wahrscheinlich vor 1279 verstorbenen Wichard II. gewesen sein. Ihm wird damit die III. Ordnungszahl gegeben.¹¹⁸

Wichard III. war mit Elisabeth von Polheim vermählt, wie wir von Hoheneck¹¹⁹ und aus mindestens einer Urkunde erfahren.¹²⁰ Gottschalk von Rabenstein begegnet uns 1289 wieder urkundlich.¹²¹ In urbariellen Aufzeichnungen, die zu Beginn des 14. Jahrhunderts verfasst wurden¹²², finden wir einen Konrad von Sumerau¹²³ dreimal erwähnt, unter anderem: „*Item bona data Chunrado de Sumerawe in emptione de Ramstain*“ sowie „*hec sunt bona et redditus, quos comparavit dux apud Chunradum de Sumeraw*“ und „*hec sunt bona, quae cesserunt Chunrado de Sumerawe de Rabenstein in divisione facta per ipsum et consobrinum suum Gotsch(alcum) de Rabenstein post mortem soceri sui Wich(ardi) de Rabenstein.*“¹²⁴ Auch von einer „*domina de Ramstain nobis soluta*“ ist die Rede.¹²⁵

Dieser Konrad nennt sich also nach Sumerau und Rabenstein. HANDEL-MAZZETTI sah in diesem Konrad den ehemaligen Burggrafen von Sumerau und Seisensegg, der aus dem Adelsgeschlecht der Alindorfer¹²⁶ entstammte.¹²⁷ Dopsch machte in diesem Konrad von Sumerau jedoch den Sohn des

¹¹⁴ Lilienfeld 1283 III 08 und FUCHS und DUNGEL, S. 1901, 169f.

¹¹⁵ FUCHS 1913, S. 384 und HANTHALER und JÄGER 1819, S. 211.

¹¹⁶ Lilienfeld 1285 XI 12,

¹¹⁷ Lilienfeld 1288 III 3.

¹¹⁸ Vgl. auch HANDEL-MAZZETTI 1912, S. 102.

¹¹⁹ Wichard wird hier als Weikhard geführt. Vgl. Hoheneck, Johann Georg Adam von 1732, 67 und HANTHALER und JÄGER 1819, S. 211 sowie Oberösterreichisches Landesarchiv 1708, 262.

¹²⁰ Göttweig 1323 III 06.

¹²¹ Lilienfeld 1289 IX 28.

¹²² DOPSCH 1904, S. 239.

¹²³ Zu den Sumerauern vgl. immer noch die Studie von HANDEL-MAZZETTI 1912.

¹²⁴ DOPSCH 1904, S. 239f und HANDEL-MAZZETTI 1912, S. 100.

¹²⁵ HANDEL-MAZZETTI 1912, S. 243.

¹²⁶ Zu den Alindorfer vgl. die Ausführungen in STEINKELLNER 1975.

¹²⁷ HANDEL-MAZZETTI 1912, S. 98ff, und besonders 100.

Konrad von Sumerau aus, der im Adelsaufstand gegen Albrecht I. federführend beteiligt war.¹²⁸ Wir kommen zum Ende der Abhandlung auf diesen Sachverhalt zurück.

Am 6. Jänner 1301 findet sich ein Gottschalk von Rabenstein urkundlich vor.¹²⁹ Es dürfte sich hierbei um einen Sohn von Wichards II.¹³⁰ handeln und wir geben ihm daher die Zahl II.¹³¹

Wenige Monate später tritt Gottschalk II. mit Wichard III. wieder auf.¹³² 1302 testiert Wichard III. von Rabenstein in einer Melker Urkunde.¹³³ Auch 1303 sind die beiden Brüder Gottschalk II. und Wichard III. wieder genannt.¹³⁴ Dietrich von Weissenberg verkauft 1301 den halben Markt Rabenstein und zwei Hofstetten „under dem haus zu Ramstein“.¹³⁵ 1304 taucht ein Ulrich von Rabenstein mit seinem Bruder Weichard auf.¹³⁶ Nach HANDEL-MAZZETTI – der sich dabei auf Hanthaler beruft – sind diese Brüder Söhne von Wichard des II.¹³⁷ Es handelt sich bei ihnen um Ulrich und Wichard III. von Rabenstein. Das Lilienfelder Nekrolog nennt einen „Ulricus iudex cze Rabenstein“, der an einem 29. Juli verstarb.¹³⁸ Er hatte also das Richteramt inne, sofern es sich um den von uns genannten Ulrich handelt.

Nun sehen wir 1305, 1306 und 1307 Wichard III. zusammen mit Ulrich wieder auftreten.¹³⁹¹⁴⁰¹⁴¹¹⁴², 1308 sind diese wieder mehrmals genannt.¹⁴³¹⁴⁴, Wichard sehen wir am 26. Dezember 1308 allein an zweiter Stelle siegeln.¹⁴⁵ Am 24. April 1310 treten Wichard und Ulrich an letzter Stelle urkundlich in Erscheinung.¹⁴⁶ Dieses Auftreten ist auch das letzte Mal, dass uns Ulrich begegnet. Womöglich starb er kurz danach. Im Dezember 1310 sehen wir Wichard von Rabenstein in einer Göttweiger Urkunde auftreten.¹⁴⁷ 1311 und

¹²⁸ DOPSCH 1904, S. 239.

¹²⁹ Lilienfeld 1301 I 06.

¹³⁰ HANDEL-MAZZETTI 1912, S. 102 und HANTHALER und JÄGER 1819, S. 209.

¹³¹ Hanthaler führt in seiner Abhandlung nur einen Gottschalk den er von 1267 bis 1323 aufscheinen sieht. Vgl. Hanthaler und Jäger 1819, S. 209.

¹³² Lilienfeld 1301 IV 24.

¹³³ Melk 1302 III 25.

¹³⁴ Lilienfeld 1303 V 12.

¹³⁵ Österreichisches Staatsarchiv 5.12.1301.

¹³⁶ Lilienfeld 1304 XI 11.

¹³⁷ HANDEL-MAZZETTI 1912, S. 102; HANDEL-MAZZETTIS Angaben im Stammbaum bezüglich Ulrich sind von 1307 auf 1310 zu erweitern.

¹³⁸ FUCHS 1913, S. 400.

¹³⁹ Lilienfeld 1305 V 01.

¹⁴⁰ Lilienfeld 1306 III 25.

¹⁴¹ Lilienfeld 1307 I 01.

¹⁴² Oberösterreichisches Urkundenbuch, weltlicher Teil (540-1399) 1307 XI 11, .

¹⁴³ Lilienfeld 1308 III 27.

¹⁴⁴ Lilienfeld 1308 IV 08.

¹⁴⁵ Lilienfeld 1308 XII 26.

¹⁴⁶ Lilienfeld 1310 IV 24.

¹⁴⁷ Göttweig 1310 XII 26.

1312 siegelt Wichard mehrmals alleine.^{148 149150151152153} „„„ Im Oktober 1312 tritt uns Wichard von Rabenstein als Schiedsrichter in einem Grenzstreit entgegen.¹⁵⁴ 1313 und 1314 treffen wir ihn wieder mehrfach an.¹⁵⁵¹⁵⁶¹⁵⁷¹⁵⁸ „„ Wichard tritt zwischen 1314 und 1317 vielfach urkundlich in Lilienfelder Urkunden auf, ohne dass wir etwas über weitere familiäre Hintergründe erfahren können. 1314 verpfändete König Albrecht I. Wichard III. einen Anteil am Göttweiger Vogthafer, für seine Kriegsdienste am Heerzug an den Rhein.¹⁵⁹ Es dürfte sich dabei um die später noch zu erwähnenden Güter und Vogtei zu Hofstetten handeln, die Wichard hier (vorerst) verpfändet bekam. Er selbst lieh sich allerdings um 1316/17 Geld vom Hofstettner Pfarrer.¹⁶⁰ Am 30. November 1317 jedoch wählen „Wichart von Ramstain und seine Frau Eltzpet“ Lilienfeld als ihre letzte Ruhestätte aus.¹⁶¹ Die Gemahlin Wichards III. hieß also Elisabeth¹⁶² und man kann davon ausgehen, dass diese sich 1317 schon im fortgeschrittenen Alter befanden, da sie ihre Grablege bedachten. HANDEL-MAZZETTI findet die Beiden schon 1316 in einer Stiftung aufscheinen.¹⁶³ Zwischen 1316 und 1320 taucht Wichard III. etliche Male in Urkunden auf ohne besonders in Erscheinung zu treten. Er siegelt ausschließlich ohne Familienmitglieder in den entsprechenden Zeugenreihen. Erst am 18. Mai 1320 findet er sich als „Leiher und Vogt“ des „Gotshaus ze Hofsteten“ vor.¹⁶⁴ Dieses Gotteshaus Hofstetten mit allem Zubehör und dem Lehensrecht war „freies Eigentum“ von Elisabeth II. von Rabenstein und ihres Mannes Wichard III.¹⁶⁵

¹⁴⁸ Lilienfeld 1311 XII 06

¹⁴⁹ Lilienfeld 1311 XII 21.

¹⁵⁰ Oberösterreichisches Urkundenbuch, weltlicher Teil (540-1399) 1312 II 02.

¹⁵¹ Lilienfeld 1312 II 24

¹⁵² Lilienfeld 1312 III 12.

¹⁵³ Lilienfeld 1312 V 06.

¹⁵⁴ Lilienfeld 1312 X 28

¹⁵⁵ Lilienfeld 1313 I 06.

¹⁵⁶ Göttweig 1314 und FUCHS und DUNGEL, S. 1901, 272, Nr. 274.

¹⁵⁷ Lilienfeld 1314 VII 25,

¹⁵⁸ Lilienfeld 1314 V 31.

¹⁵⁹ So schuldete der König den Rabensteiner 60 Pfund Pf. Vgl. Büttner 1975, S. 51; Büttner nimmt wohl irrigerweise Wichard II. als den Teilnehmer am Heerzug an. Siehe dazu auch Kaiserliche Akademie der Wissenschaften 1849, 553.

¹⁶⁰ Oberösterreichischer Musealverein 1868, 182, Nr. CLXXXVIII.

¹⁶¹ Lilienfeld 1317 XI 30.

¹⁶² Vgl. auch HANTHALER und JÄGER 1819, S. 209.

¹⁶³ HANDEL-MAZZETTI 1912, S. 102.

¹⁶⁴ St. Pölten 1320 V 18.

¹⁶⁵ Göttweig 1323 III 06 und FUCHS und DUNGEL, S. 1901, 306, Nr. 319.

Aus diesem Jahr sind uns noch vier weitere Nennungen erhalten.¹⁶⁶¹⁶⁷¹⁶⁸¹⁶⁹ „„ Im folgenden Jahr siegelt er an erster Stelle der Zeugenaufzählung in einer Urkunde seiner Verwandten Dietrich und Otto von Weissenberg.¹⁷⁰ Vor 1322 verkaufte Wichard von Rabenstein einen Hof genannt „zu Enczeinsrevt“ an seinen Vetter Otto von Weissenberg.¹⁷¹ Am 4. Juli 1322 tritt uns Wichard III. das letzte Mal lebend entgegen.¹⁷² Am 6. März 1323 ist von „Elspe, die Witwe nach Herrn Weichart von Rabenstein“ die Rede in einer Göttweiger Urkunde.¹⁷³

Somit lässt sich der Todestag aufgrund einer Eintragung im Lilienfelder Nekrolog genau festlegen. Dort ist vom verstorbenen „D[ominus] Weichardus de Ramstain“ die Rede, welcher an einem 22. Februar starb.¹⁷⁴ Er starb aller Wahrscheinlichkeit nach am 22. Februar 1323.

Sie schenkte ihr oben bereits angesprochenes freies Eigen zu Hofstetten dem Stift Göttweig, reservierte sich lediglich die Vogtei darüber gegen die Zinsung „eines lämmernen Pelzes“ im Wert von 6 β.¹⁷⁵

Es folgen weitere Güterverkäufe an Stift Göttweig von Elisabeth kurz nach dem Tod ihres Mannes.¹⁷⁶¹⁷⁷,

Am 12. März 1323 beurkundet Elisabeth, dass sie noch zu Lebzeiten ihres Mannes Wichard 4 lb Gülte „ob dem Schrenpach“ zu ihrem Seelenheil den Stift vermachten, „wo sie sich Begräbnisstätte wählten“.¹⁷⁸

In dieser Urkunde taucht nach langer Abwesenheit in den Quellen auch Gottschalk II. wieder als Siegler auf. Es ist dies das letzte Erscheinen eines Rabensteiners, der sich in den Quellen finden lässt. So stellt diese Beurkundung auch das Aussterben der Rabensteiner im Mannesstamme dar.¹⁷⁹

Die Witwe Elisabeth II. heiratete zwischen 12. März¹⁸⁰ und 24. April 1323 Konrad von Dürnstein¹⁸¹, der schon zuvor bei den Güterverkäufen von Elisabeth als Zeuge auftrat. Gestorben ist Elisabeth II. von Rabenstein an einem 8. Juli, wo ihr im Lilienfelder Nekrolog als „Domina Elizabet de

¹⁶⁶ Göttweig 1320 VIII 24.

¹⁶⁷ Lilienfeld 1320 III 02.

¹⁶⁸ Lilienfeld 1320 III 12.

¹⁶⁹ Melk 1320 XII 14.

¹⁷⁰ Oberösterreichischer Musealverein 1868, 295, Nr. 305.

¹⁷¹ Lilienfeld 1322 II 02.

¹⁷² Lilienfeld 1322 VII 04.

¹⁷³ Göttweig 1323 III 06 und FUCHS und DUNGEL, S. 1901, 306, Nr. 319.

¹⁷⁴ FUCHS 1913, S. 377 und HANTHALER und JÄGER 1819, S. 211.

¹⁷⁵ FUCHS und DUNGEL, S. 1901,306, Nr. 319.

¹⁷⁶ Z. B. Göttweig 1323 III 06.

¹⁷⁷ Göttweig, 1323 III 06 und FUCHS und DUNGEL, S. 1901, 308, Nr. 321.

¹⁷⁸ Lilienfeld 1323 III 12.

¹⁷⁹ HANDEL-MAZZETTI 1912, S. 102ff und ZINNHOBNER 1989, 134.

¹⁸⁰ In der mit diesem Datum datierten Urkunde tritt sie noch ohne Mann auf.

¹⁸¹ Göttweig 1323 IV 24 und BÜTTNER 1975, S. 51.

Ramstain“ gedacht wird, die dem Stift die oben erwähnten 4 tal. Vermachte und „[i]psa a[nno] 1333 Mai. 21. iam defuncta erat“. ¹⁸²

Vor dem 7. April 1331 starb eine gewisse „Alhait von Rabenstein“ die ein Gut mit dem Namen „Nötleichs“ dem Gotteshaus St. Pölten vermacht hätte.

¹⁸³ HANDEL-MAZZETTI vermutet in dieser Frau die Witwe Gottschalk II. von Rabenstein, der wohl bereits vor ihr verstorben war. ¹⁸⁴ Er irrte sich bei seiner Einschätzung mit hoher Wahrscheinlichkeit, da wir aus dem Lilienfelder Nekrolog erfahren, dass „D[ominus] Wichardus de Ramenstaein, a quo habemus redditus 1 tal. Alhaidis ux. eius“. ¹⁸⁵ Vielmehr dürfte es sich um die Frau Wichards I. gehandelt haben, da wir gesehen haben, dass Wichard III. vor seiner Ehefrau Elisabeth verstorben war. Eine weitere Stütze erfährt die These, da der Aussteller Alber von Mainburg, zugibt, das Gut „[...] mer denn dreissich jaar [...]“ ¹⁸⁶ in seinem Besitz gehabt zu haben. Der Tod der Alhait von Rabenstein muss also um 1300 angesetzt werden, was mit der von mir vorgebrachten These in Einklang zu bringen ist.

In einer weiteren Lilienfelder Quelle, die wohl etwas später anzusetzen ist, finden wir „D[ominus] Stephanus Kling“ als „miles in Rabenstein“ erwähnt. ¹⁸⁷

Der „marcht unt daz hous ze Ramnstayn“ gehörte im Mittelalter zur Grafschaft Peilstein, wie wir aus dem „Landbuch von Österreich und Steier“ erfahren. ¹⁸⁸ Wir wollen nun noch einmal auf die verwandtschaftliche Beziehung des Konrad von Sumerau mit den Rabensteinern eingehen. Hoheneck erwähnt anno 1310 einen Streit in welcher Geisel (von Rabenstein) als „Wittib des Jüngerer von Sumerau“ bezeichnet wird. ¹⁸⁹ Weichart (Wichard) und Ulrich „von Ramstain“ werden als Söhne ihres Bruders genannt. ¹⁹⁰

Rueger (von Sumerau) wird als ihr Sohn geführt. ¹⁹¹ Folgen wir diesen Ausführungen, dann müsste es sich bei Geisel um eine Tochter Wichards I. von Rabenstein und dessen Gattin Alhaid handeln. Nun passt es ins Bild, dass der verstorbene Wichard von Rabenstein als Schwiegervater des „*Chunrado de Sumerawe de Rabenstein*“ *urkundlich aufscheint* (*Chunrado de Sumerawe de Rabenstein [...] post mortem soceri sui Wich(ardi) de Rabenstein.*) ¹⁹² Geisel scheint also eine sonst nicht in den Quellen aufscheinende Tochter von Wichard I. von Rabenstein gewesen zu sein, die mit Konrad II. von

¹⁸² FUCHS 1913, S. 397 und HANTHALER und JÄGER 1819, S. 211.

¹⁸³ St. Pölten 1331 IV 07 und HANDEL-MAZZETTI 1912, S. 104.

¹⁸⁴ HANDEL-MAZZETTI 1912, S. 104.

¹⁸⁵ FUCHS 1913, S. 423.

¹⁸⁶ St. Pölten 1331 IV 07.

¹⁸⁷ FUCHS 1913, S. 426.

¹⁸⁸ STRAUCH 1900, S. 724.

¹⁸⁹ Oberösterreichisches Landesarchiv 1708, fol. 261.

¹⁹⁰ Oberösterreichisches Landesarchiv 1708, fol. 261 und fol. 370.

¹⁹¹ Oberösterreichisches Landesarchiv 1708, fol. 370.

¹⁹² HANDEL-MAZZETTI 1912, S. 100.

Sumerau verheiratet gewesen ist¹⁹³ und mit ihm einen Sohn mit dem Namen Rueger¹⁹⁴ hatte. Als letztes Indiz, das die vorgebrachte These stützt, sei noch auf die lateinische Bezeichnung „consobrinus“ verwiesen. In der Nennung im landesfürstlichen Urbar heißt es wie oben bereits erwähnt: „*hec sunt bona, quae cesserunt Chunrado de Sumerawe de Rabenstein in divisione facta per ipsum et consobrinum suum Gotsch(alcum) de Rabenstein post mortem soceri sui Wich(ardi) de Rabenstein*“.¹⁹⁵

¹⁹³ Hanthaler erwähnt ebenfalls das ein „[...] Metzlerhof obvenientem a parentibus suis Chunrado de Sumerawe et Geisela einusdem uxore“ zitiert nach HANDEL-MAZZETTI 1912, S. 109.

¹⁹⁴ HANDEL-MAZZETTI 1912, Beilage 5 (Stammtafel).

¹⁹⁵ Konrad musste sich mit seinem Neffen Gottschalk von Rabenstein die geerbten Güter des verstorbenen Wichards I. teilen.

Nun bedeutet das Wort „consobrinus“ (bzw. im Akkusativ eben „consobrinum“) so viel wie, „Cousin“, „Geschwisterkind“ und „Neffe“. ¹⁹⁶ Und auch das lässt sich mit unseren konstatierten Familienbeziehungen in Einklang bringen, da es sich bei den „consobrinus“ sehr wahrscheinlich um Gottschalk II. von Rabenstein handeln dürfte. Dieser wäre passenderweise auch der Neffe von Konrad von Sumerau gewesen und wir hätten damit eine plausible Rekonstruktion der Verbindung zwischen den Rabensteinern und Konrad II. von Sumerau vor uns. Zum Ende sei noch angemerkt, dass die Stammtafel erst ab Cholo I. geführt wird, da die verwandtschaftliche Beziehung des früher auftretenden Wernhard und die seines Sohnes Hadmars nicht gesichert ist.

der Rabensteiner

¹⁹⁶ Hau und Kulf 2001, 207.

Onlinequellen:

Göttweig

Stiftsarchiv Urkunden (1058-1899)

Göttweig 1320 VIII 24, in: [monasterium.net, URL </mom/AT-StiAG/GoettweigOSB/1320_VIII_24/charter>](http://monasterium.net/mom/AT-StiAG/GoettweigOSB/1320_VIII_24/charter), abgerufen am 2019-02-02Z

Göttweig 1210, in: [monasterium.net, URL </mom/AT-StiAG/GoettweigOSB/1210/charter>](http://monasterium.net/mom/AT-StiAG/GoettweigOSB/1210/charter), abgerufen am 2019-01-27Z

Göttweig 1323 IV 24, in: [monasterium.net, URL </mom/AT-StiAG/GoettweigOSB/1323_IV_24/charter>](http://monasterium.net/mom/AT-StiAG/GoettweigOSB/1323_IV_24/charter), abgerufen am 2019-02-03Z

Göttweig 1323 III 06, in: [monasterium.net, URL </mom/AT-StiAG/GoettweigOSB/1323_III_06.3/charter>](http://monasterium.net/mom/AT-StiAG/GoettweigOSB/1323_III_06.3/charter), abgerufen am 2019-02-02Z

Göttweig 1323 III 06, in: [monasterium.net, URL </mom/AT-StiAG/GoettweigOSB/1323_III_06/charter>](http://monasterium.net/mom/AT-StiAG/GoettweigOSB/1323_III_06/charter), abgerufen am 2019-02-02Z

Göttweig 1310 XII 26, in: [monasterium.net, URL </mom/AT-StiAG/GoettweigOSB/1310_XII_26/charter>](http://monasterium.net/mom/AT-StiAG/GoettweigOSB/1310_XII_26/charter), abgerufen am 2019-02-01Z

Göttweig, Stiftsarchiv Urkunden (1058-1899) 1314, in: [monasterium.net, URL </mom/AT-StiAG/GoettweigOSB/1314/charter>](http://monasterium.net/mom/AT-StiAG/GoettweigOSB/1314/charter), abgerufen am 2019-02-01Z 17

Heiligenkreuz

Stiftsarchiv Heiligenkreuz, Urkunden (~1133-1775)

Heiligenkreuz 1209 IV 22, in: [monasterium.net, URL </mom/AT-StiAH/HeiligenkreuzOCist/1209_IV_22/charter>](http://monasterium.net/mom/AT-StiAH/HeiligenkreuzOCist/1209_IV_22/charter), abgerufen 2019-01-07Z

Lilienfeld

Lilienfeld, Stiftsarchiv Lilienfeld, Zisterzienser (1111-1892)

Lilienfeld 1190, in: [monasterium.net, URL </mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1190/charter>](http://monasterium.net/mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1190/charter), abgerufen am 2019-01-06Z

1209 IV 13, in: [monasterium.net, URL </mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1209_IV_13/charter>](http://monasterium.net/mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1209_IV_13/charter), abgerufen 2019-01-07Z

Lilienfeld 1230 XI 30, in: [monasterium.net, URL </mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1230_XI_30/charter>](http://monasterium.net/mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1230_XI_30/charter), abgerufen am 2019-01-27Z

Lilienfeld 1257 V 09, in: [monasterium.net, URL </mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1257_V_09/charter>](http://monasterium.net/mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1257_V_09/charter), abgerufen am 2019-01-28Z

Lilienfeld 1261 II 14, in: [monasterium.net, URL </mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1261_II_14/charter>](http://monasterium.net/mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1261_II_14/charter), abgerufen am 2019-01-28Z

Lilienfeld 1266 IV 04, in: [monasterium.net, URL </mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1266_IV_04.1/charter>](http://monasterium.net/mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1266_IV_04.1/charter), abgerufen am 2019-01-28Z

Lilienfeld 1266 IV 04, in: [monasterium.net, URL </mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1266_IV_04/charter>](http://monasterium.net/mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1266_IV_04/charter), abgerufen am 2019-01-28Z

Lilienfeld 1266 V 28, in: [monasterium.net, URL </mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1266_V_28/charter>](http://monasterium.net/mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1266_V_28/charter), abgerufen am 2019-01-28Z

Lilienfeld 1266 VI 05, in: [monasterium.net, URL </mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1266_VI_05/charter>](http://monasterium.net/mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1266_VI_05/charter), abgerufen am 2019-01-28Z

Lilienfeld 1267 III 23, in: [monasterium.net](http://monasterium.net/OCist/1267_III_23/charter), URL </mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1267_III_23/charter>, abgerufen am 2019-01-28Z

Lilienfeld 1267 VIII 29, in: [monasterium.net](http://monasterium.net/OCist/1267_VIII_29/charter), URL </mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1267_VIII_29/charter>, abgerufen am 2019-01-28Z

Lilienfeld 1268 IV 07, in: [monasterium.net](http://monasterium.net/OCist/1268_IV_07/charter), URL </mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1268_IV_07/charter>, abgerufen am 2019-01-28Z

Lilienfeld 1270 III 10, in: [monasterium.net](http://monasterium.net/OCist/1270_III_10/charter), URL </mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1270_III_10/charter>, abgerufen am 2019-01-28Z

Lilienfeld 1275 III 02, in: [monasterium.net](http://monasterium.net/OCist/1275_III_02/charter), URL </mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1275_III_02/charter>, abgerufen am 2019-01-28Z

Lilienfeld 1275 III 02, in: [monasterium.net](http://monasterium.net/OCist/1275_III_02/charter), URL </mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1275_III_02/charter>, abgerufen am 2019-01-28Z

Lilienfeld 1275 III 02, in: [monasterium.net](http://monasterium.net/OCist/1275_III_02/charter), URL </mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1275_III_02/charter>, abgerufen am 2019-01-28Z

Lilienfeld 1277 IX 26, in: [monasterium.net](http://monasterium.net/OCist/1277_IX_26/charter), URL </mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1277_IX_26/charter>, abgerufen am 2019-01-29Z

Lilienfeld 1279 III 06, in: [monasterium.net](http://monasterium.net/OCist/1279_III_06/charter), URL </mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1279_III_06/charter>, abgerufen am 2019-01-29Z

Lilienfeld 1279 VI 29, in: [monasterium.net](http://monasterium.net/OCist/1279_VI_29/charter), URL </mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1279_VI_29/charter>, abgerufen am 2019-01-29Z

Lilienfeld 1282 VII 25, in: [monasterium.net](http://monasterium.net/OCist/1282_VII_25/charter), URL </mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1282_VII_25/charter>, abgerufen am 2019-01-29Z

Lilienfeld 1283 III 08, in: [monasterium.net](http://monasterium.net/OCist/1283_III_08/charter), URL </mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1283_III_08/charter>, abgerufen am 2019-01-29Z

Lilienfeld 1283 III 08, in: [monasterium.net](http://monasterium.net/OCist/1283_III_08/charter), URL </mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1283_III_08/charter>, abgerufen am 2019-01-29Z

Lilienfeld 1285 XI 12, in: [monasterium.net](http://monasterium.net/OCist/1285_XI_12/charter), URL </mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1285_XI_12/charter>, abgerufen am 2019-01-29Z

Lilienfeld 1288 III 31, in: [monasterium.net](http://monasterium.net/OCist/1288_III_31/charter), URL </mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1288_III_31/charter>, abgerufen am 2019-01-29Z

Lilienfeld 1289 IX 28, in: [monasterium.net](http://monasterium.net/OCist/1289_IX_28/charter), URL </mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1289_IX_28/charter>, abgerufen am 2019-01-29Z

Lilienfeld 1301 I 06, in: [monasterium.net](http://monasterium.net/OCist/1301_I_06/charter), URL </mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1301_I_06/charter>, abgerufen am 2019-01-31Z

Lilienfeld 1301 IV 24, in: [monasterium.net](http://monasterium.net/OCist/1301_IV_24/charter), URL </mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1301_IV_24/charter>, abgerufen am 2019-01-31Z

Lilienfeld 1303 V 12, in: [monasterium.net](http://monasterium.net/OCist/1303_V_12/charter), URL </mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1303_V_12/charter>, abgerufen am 2019-01-31Z

Lilienfeld 1304 XI 11, in: [monasterium.net](http://monasterium.net/OCist/1304_XI_11/charter), URL </mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1304_XI_11/charter>, abgerufen am 2019-01-31Z

Lilienfeld 1305 V 01, in: [monasterium.net](http://monasterium.net/OCist/1305_V_01.1/charter), URL </mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1305_V_01.1/charter>, abgerufen am 2019-02-01Z

Lilienfeld 1306 III 25, in: [monasterium.net](http://monasterium.net/mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1306_III_25/charter), URL </mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1306_III_25/charter>, abgerufen am 2019-02-01Z

Lilienfeld 1307 I 01, in: [monasterium.net](http://monasterium.net/mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1307_I_01/charter), URL </mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1307_I_01/charter>, abgerufen am 2019-02-01Z

Lilienfeld 1308 III 27, in: [monasterium.net](http://monasterium.net/mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1308_III_27/charter), URL </mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1308_III_27/charter>, abgerufen am 2019-02-01Z

Lilienfeld 1308 IV 08, in: [monasterium.net](http://monasterium.net/mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1308_IV_08/charter), URL </mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1308_IV_08/charter>, abgerufen am 2019-02-01Z

Lilienfeld 1308 XII 26, in: [monasterium.net](http://monasterium.net/mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1308_XII_26/charter), URL </mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1308_XII_26/charter>, abgerufen am 2019-02-01Z

Lilienfeld 1310 IV 24, in: [monasterium.net](http://monasterium.net/mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1310_IV_24/charter), URL </mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1310_IV_24/charter>, abgerufen am 2019-02-01Z

Lilienfeld 1311 XII 06, in: [monasterium.net](http://monasterium.net/mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1311_XII_06/charter), URL </mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1311_XII_06/charter>, abgerufen am 2019-02-01Z

Lilienfeld 1311 XII 21, in: [monasterium.net](http://monasterium.net/mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1311_XII_21/charter), URL </mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1311_XII_21/charter>, abgerufen am 2019-02-01Z

Lilienfeld 1312 II 24, in: [monasterium.net](http://monasterium.net/mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1312_II_24/charter), URL </mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1312_II_24/charter>, abgerufen am 2019-02-01Z

Lilienfeld 1312 III 12, in: [monasterium.net](http://monasterium.net/mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1312_III_12/charter), URL </mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1312_III_12/charter>, abgerufen am 2019-02-01Z

Lilienfeld 1312 V 06, in: [monasterium.net](http://monasterium.net/mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1312_V_06/charter), URL </mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1312_V_06/charter>, abgerufen am 2019-02-01Z

Lilienfeld 1312 X 28, in: [monasterium.net](http://monasterium.net/mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1312_X_28/charter), URL </mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1312_X_28/charter>, abgerufen am 2019-02-01Z

Lilienfeld 1313 I 06, in: [monasterium.net](http://monasterium.net/mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1313_I_06/charter), URL </mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1313_I_06/charter>, abgerufen am 2019-02-01Z

Lilienfeld 1314 VII 25, in: [monasterium.net](http://monasterium.net/mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1314_VII_25/charter), URL </mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1314_VII_25/charter>, abgerufen am 2019-02-01Z

Lilienfeld 1314 V 31, in: [monasterium.net](http://monasterium.net/mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1314_V_31/charter), URL </mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1314_V_31/charter>, abgerufen am 2019-02-01Z

Lilienfeld 1317 XI 30, in: [monasterium.net](http://monasterium.net/mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1317_XI_30/charter), URL </mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1317_XI_30/charter>, abgerufen am 2019-02-01Z

Lilienfeld 1320 III 02, in: [monasterium.net](http://monasterium.net/mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1320_III_02/charter), URL </mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1320_III_02/charter>, abgerufen am 2019-02-02Z

Lilienfeld 1320 III 12, in: [monasterium.net](http://monasterium.net/mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1320_III_12/charter), URL </mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1320_III_12/charter>, abgerufen am 2019-02-02Z

Lilienfeld 1322 II 02, in: [monasterium.net](http://monasterium.net/mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1322_II_02/charter), URL </mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1322_II_02/charter>, abgerufen am 2019-02-02Z

Lilienfeld 1322 II 13, in: [monasterium.net](http://monasterium.net/mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1322_II_13/charter), URL </mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1322_II_13/charter>, abgerufen am 2019-02-02Z

Lilienfeld 1322 VII 04, in: [monasterium.net](http://monasterium.net/mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1322_VII_04/charter), URL </mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1322_VII_04/charter>, abgerufen am 2019-02-02Z

Lilienfeld 1323 III 12, in: monasterium.net, URL [/mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1323_III_12/charter](http://mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1323_III_12/charter)>, abgerufen am 2019-02-03Z

Melk

Stiftsarchiv Urkunden (1075-1912)

Melk 1302 III 25, in: monasterium.net, URL [/mom/AT-StiAM/MelkOSB/1302_III_25/charter](http://mom/AT-StiAM/MelkOSB/1302_III_25/charter)>, abgerufen am 2019-01-31Z

Melk 1278 I 13, in: monasterium.net, URL [/mom/AT-StiAM/MelkOSB/1278_I_13/charter](http://mom/AT-StiAM/MelkOSB/1278_I_13/charter)>, abgerufen am 2019-01-29Z

Melk 1320 XII 14, in: monasterium.net, URL [/mom/AT-StiAM/MelkOSB/1320_XII_14/charter](http://mom/AT-StiAM/MelkOSB/1320_XII_14/charter)>, abgerufen am 2019-02-02Z

Oberösterreichisches Urkundenbuch, weltlicher Teil (540-1399) 1307 XI 11, in: monasterium.net, URL [/mom/OOEUB/1307_XI_11/charter](http://mom/OOEUB/1307_XI_11/charter)>, abgerufen am 2019-02-01Z

Oberösterreichisches Urkundenbuch, weltlicher Teil (540-1399) 1312 II 02, in: monasterium.net, URL [/mom/OOEUB/1312_II_02.1/charter](http://mom/OOEUB/1312_II_02.1/charter)>, abgerufen am 2019-02-01Z

St. Florian

Stiftsarchiv Urkunden (900-1797)

St. Florian 1212 VIII 08, in: monasterium.net, URL [/mom/AT-StiASF/StFlorianCanReg/1212_VIII_08/charter](http://mom/AT-StiASF/StFlorianCanReg/1212_VIII_08/charter)>, abgerufen am 2019-01-27Z

St. Pölten

Augustiner Chorherren (976-1668)

St. Pölten 1331 IV 07, in: monasterium.net, URL [/mom/StPCanReg/1331_IV_07/charter](http://mom/StPCanReg/1331_IV_07/charter)>, abgerufen am 2019-02-03Z

St. Pölten 1192, in: monasterium.net, URL [/mom/StPCanReg/1192/charter](http://mom/StPCanReg/1192/charter)>, abgerufen am 2019-01-06Z

St. Pölten 1320 V 18, in: monasterium.net, URL [/mom/StPCanReg/1320_V_18/charter](http://mom/StPCanReg/1320_V_18/charter)>, abgerufen am 2019-02-02Z

Seitenstetten

Stiftsarchiv Seitenstetten, Benediktiner (1109-1738)

Seitenstetten 1254 XI 18, in: monasterium.net, URL [/mom/AT-StiASei/SeitenstettenOSB/1254_XI_18/charter](http://mom/AT-StiASei/SeitenstettenOSB/1254_XI_18/charter)>, abgerufen am 2019-01-28Z

Wien, Urkunden der Benedictiner-Abtei Unserer Lieben Frau zu den Schotten in Wien, ed. Hauswirth, 1859 (Google data) IV., in: monasterium.net, URL [/mom/BenedictinerAbteiWien/759e2530-72eb-4bfe-84a1-9ac05714ace3/charter](http://mom/BenedictinerAbteiWien/759e2530-72eb-4bfe-84a1-9ac05714ace3/charter)>, abgerufen 2019-01-03Z

Wien, Schottenabtei, Stiftsarchiv Urkunden (1158-1702) 1161, in: monasterium.net, URL [/mom/AT-StiAScho/SchottenOSB/1161/charter](http://mom/AT-StiAScho/SchottenOSB/1161/charter)>, abgerufen am 2019-01-04Z

Quellen

Bischof Konrad von Passau bestätigt dem Pfarrer Gottfried von Meisling die Grenzen seiner Pfarre. Österreichisches Staatsarchiv, Signatur AT-OeStA/HHStA UR AUR 191.

Oberösterreichisches Landesarchiv 1708

„Manuscriptum Genealogicum“ - Zusammengetragen von Richard Strein Freiherrn zu Schwarzenau, abgestorbene Adelsgeschlechter von Österreich unter der Enns von lit. N bis incl. S. – 1708 (Signatur Sammlung Hoheneck, HS 5-3).

Österreichisches Staatsarchiv 5.12.1301

Österreichisches Staatsarchiv. Signatur AT-OeStA/HHStA UR AUR 3146.

Steinkellner 1975

Franz Steinkellner. Adelsgeschlechtliche Manuskripte - Die Schneckenreuter - Die Reikersdorfer - Die Schafferfelder - Die Palleitner - Die Hörsdorfer - Die Stephansharter - Die Viehdorfer - Die Gänsel - Alindorfer - Seisenegger - Meilersdorfer - Die Schirmer (NÖLA Signatur HS StA 1172).

Literaturverzeichnis

BAYERISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 1771

Bayerische Akademie der Wissenschaften: Monumenta Boica. Monachii 1771.

BURGER 1865

Honorius BURGER: *Urkunden der Benedictiner-Abtei zum Heiligen Lambert in Altenburg, Nieder-Österreich K.O.M.B.* Wien 1865.

http://www.rabenstein.gv.at/Burg-Ruine_Rabenstein [Zugriff: 5.1.2019].

BÜTTNER 1975

Rudolf BÜTTNER: *Burgen und Schlösser zwischen Araburg und Gresten.* Wien 1975.

CORETH 1966

Anna CORETH, Hanthaler, Chrysostomus: In: *Bayerische Akademie der Wissenschaften (Hrsg.), Neue deutsche Biographie.* Berlin 1966, 641.

DOPSCH 1904

Alfons DOPSCH: *Die landesfürstlichen Urbare Nieder- und Oberösterreichs aus dem 13. und 14. Jahrhundert.* Wien 1904.

DOPSCH 1999

Heinz DOPSCH: *Liechtenstein - Herkunft und Aufstieg eines Fürstenhauses.* In: Arthur BRUNHART (Hrsg.), *Bausteine zur liechtensteinischen Geschichte – Studien und studentische Forschungsbeiträge.* Zürich 1999, 7–66.

FISCHER 1851

Max FISCHER: *Codex traditionum ecclesiae collegiatæ Claustroneoburgensis continens donationes, fundationes commutationesque hauc ecclesiam attinentes ab anno Domini MCVIII usque circiter MCCLX.* Wien 1851.

FREYBERG 1829

Freiherr v. M. FREYBERG: Codex traditionum monasterii Ensdorf. In: Freiherr v. M. Freyberg (Hrsg.), *Sammlungen historischer Schriften und Urkunden* Band 2. Stuttgart-Tübingen 1829, 169–252.

FUCHS 1913

Adalbert F. FUCHS: *Dioecesis Pataviensis (Austria inferior)*. München 1913.

FUCHS UND DUNDEL 1901

Adalbert Franz FUCHS und Adalbert DUNDEL: *Urkunden und Regesten zur Geschichte des Benedictinerstiftes Göttweig 1058-1400*. Wien 1901.

GRÖNINGER 2008

Ralf GRÖNINGER: https://www.academia.edu/4164713/Bauforschung_auf_Burgruine_Rabenstein_a._d._Pielach_Nieder%C3%B6sterreich [Zugriff: 5.1.2019].

HANDEL-MAZZETTI 1912

Viktor HANDEL-MAZZETTI: Die Zakking-Sumerauer. In: *Jahrbuch für Landeskunde von Niederösterreich* 11. Jahrgang. Wien 1912, 41–116.

HANTHALER UND JÄGER 1819

Chrysostomus HANTHALER und Jos. JÄGER: *Recensus Diplomatico-Genealogicus Archivii Campililiensis*. Viennae 1819.

HAU UND KULF 2001

Rita Hau und Eberhard Kulf: *Wörterbuch für Schule und Studium*². Stuttgart 2001.

HAUSNER 1988

Isolde HAUSNER: *Altdeutsches Namenbuch*. Wien ab 1988.

HOHENECK, JOHANN GEORG ADAM VON 1732

Hoheneck, Johann Georg Adam von: *Die löbliche Herren Herren Stände, von Herren- und Ritterstand In dem Erz-Herzogthum Oesterreich ob der Ennß*. Band 2. Passau 1732.

KAISERLICHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 1849

KAISERLICHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN: *Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen*. Wien 1849.

KUPFER 2017

Erwin KUPFER: *Das Weinviertel. Herrschaft, Siedlung und soziales Geflecht im Hohen Mittelalter*. Wien 2017.

MEILLER 1850

Andreas von MEILLER: *Regesten Zur Geschichte Der Markgrafen Und Herzoge Oesterreichs Aus Dem Hause Babenberg*. Wien 1850.

MITIS 1997

Oskar Frh. v. MITIS: *Urkundenbuch zur Geschichte der Babenberger in Österreich*. Köln/Wien 1997.

OBERÖSTERREICHISCHER MUSEALVEREIN 1856

OBERÖSTERREICHISCHER MUSEALVEREIN (Hrsg.): *Urkunden-Buch des Landes ob der Enns*. Wien 1856.

- OBERÖSTERREICHISCHER MUSEALVEREIN 1867
 Oberösterreichischer Musealverein (Hrsg.): *Urkunden-Buch des Landes ob der Enns*. Wien 1867.
- OBERÖSTERREICHISCHER MUSEALVEREIN 1868
 Oberösterreichischer Musealverein (Hrsg.): *Urkunden-Buch des Landes ob der Enns*. Wien 1868.
- RAAB 1870
 Isidor Raab: *Urkundenbuch des Benedictiner-Stiftes Seitenstetten*. Wien 1870.
- SCHACHENMAYR 2010
 Volker SCHACHENMAYR: *Chrysostomus Hanthalers Briefe an die Brüder Pez*. Wien.
- STRAUCH 1900
 Philipp STRAUCH (Hrsg.): *Jansen Enikels Werke. Weltchronik. Fürstenbuch*. München 1900.
- TANGL 1898
 Michael TANGL: Die Fälschungen Chrysostomus Hanthalers. In: Institut für Österreichische Geschichtsforschung (Hrsg.), *Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung*. Wien 1898, 1–54.
- WAGNER 1976
 Benedikt WAGNER: Die Babenberger-Urkunden im Stift Seitenstetten und ihre lokalhistorische Bedeutung. In: *Arbeitskreis für Bezirks-geschichte des Verwaltungsbezirkes Amstetten (Hrsg.), Österreichs Wiege – Beiträge zur Babenbergerzeit im politischen Bezirk Amstetten und der Statutarstadt Waidhofen an der Ybbs*. Amstetten 1976, 121–152.
- WEIS 1856
 Johann Nepomuk WEIS: *Urkunden des Cistercienser-Stiftes Heiligenkreuz im Wiener Walde*. Wien 1856.
- WELTIN 2004
 Maximilian WELTIN: *Urkunde und Geschichte*. St. Pölten 2004.
- ZEHETMAYER 2013
 Roman ZEHETMAYER, Dagmar WELTIN und Maximilian WELTIN: *Niederösterreichisches Urkundenbuch*. St. Pölten 2013.
- ZEHETMAYER 2017
 Roman ZEHETMAYER: *Niederösterreichisches Urkundenbuch (1156-1182)*. St. Pölten 2017.
- ZINNOBLER 1989
 Rudolf ZINNOBLER: *Die Passauer Bistumsmatrikeln. Das östliche Offizialat*. Passau 1989.

ANSPRACHE VON ANGEHÖRIGEN DES UNTITULIERTEN ADELS MIT DER ANREDE „BARON“

I. Einleitung

In Norddeutschland gab es und gibt es heute noch die Übung, Angehörige des untitulierten Adels als „Barone“ anzusprechen. Spricht man mit Betroffenen, dann sind viele der Ansicht, in monarchischer Zeit hätten sie einen Rechtsanspruch darauf gehabt. Geltend gemacht wird dieser Anspruch regelmäßig für drei unterschiedliche Fallgruppen:

- Anspruch der Angehörigen des alten – am besten uradeligen – untitulierten Adels als „freie Herren“, die den Freiherren gleichgestellt gewesen wären;;
- Anspruch der sogenannten Schlossgesessenen;
- Anspruch preußischer Diplomaten, im Ausland als Barone (oder auch als Freiherren) titulierte zu werden.

Im Folgenden wird an Hand der Literatur untersucht, wie diese behaupteten Ansprüche adelsrechtlich zu beurteilen sind.

II. Prüfung der gestellten Frage an Hand der Literatur

1. Allgemeines

Zunächst ist es keine Frage, dass Angehörige des Freiherrenstandes traditionell im gesellschaftlichen Umgang mit Baron bzw. Baronin bzw. vom Personal mit Herr Baron und Frau Baronin angesprochen wurden. „Die mündliche Anrede Baron/in ist dem Umstand zu verdanken, dass die Anrede ‚Herr Freiherr‘ bzw ‚Frau Freifrau‘ als sprachlich abenteuerlich, zumindest wenig gefällig empfunden wird.“¹ Dass darüber hinaus Inhaber des Titels „Baron“ (zB: Baltikum, Niederlande, Ungarn) mit diesem Titel anzusprechen sind, versteht sich von selbst.

2. Usus im gesellschaftlichen und alltäglichen Umgang

Hierzu werden sämtliche aufgefundenen Zitate gebracht:

- 1) „Was die Stellungnahme des Freiherrn- und Barontitels zu einander betrifft, so ist dieses eine Frage für sich, jedenfalls ist, was doch wohl außer Zweifel stehen dürfte, ein Herr von unter keinen Umständen be-

¹ KNIGGE 2017.

reichtigt, sich des einen oder des anderen Titels zu bedienen; trotzdem läßt sich eine sehr große Anzahl adliger Familien von ihrem Dienstpersonal mit ‚Baron‘ und ‚Baronin‘ anreden und in unzähligen Fällen führen sie diese Titel auch auf ihren Visitenkarten und unterschreiben sich gleichermaßen. Interpelliert, geben sie die originellsten Antworten: da sieht ein Uradliger es als Vorrecht dem Briefadel gegenüber, sich Baron nennen zu dürfen; ein mit dem modernen Adel Beglückter glaubt eine Unterscheidung zu dem ebenfalls mit ‚Gnädigem Herrn‘ oder ‚Gnädige Frau‘ angeredeten Bürgerlichen machen zu können; dann wieder wird ein adeliger Vater zum Unterschied zu seinem Sohn ‚Herr Baron‘ angeredet und so gibt es noch eine ganze Reihe der merkwürdigsten Argumentationen. Mir selbst ist es vor Jahren passiert, daß eine einer reichgräflichen Familie angehörende Dame, die meine Mutter mit ‚Frau Baronin‘, mich aber ‚Herr von Lüttwitz‘ anredete, mir auf meine Frage, welchen Unterschied sie in ihrer Anrede bezwecke, antwortete: Ach, Sie sind doch noch zu jung, um ‚Baron Lüttwitz‘ angeredet zu werden.“⁶²

- 2) „Die Unterschätzung der Titulatur ‚Baron‘ rührt nur davon her, dass der untitulierte Adel meist aus Bequemlichkeit, den vollen Namen auszusprechen, mit ihr angeredet wird. Aber der Titel kann, ich gebe es zu, dadurch wohl etwas an äußerem Klang, nicht aber an innerem Wert und historischer Berechtigung verlieren, wenn er missbraucht wird. Der Unfug ist nicht, wie im ‚Deutschen Herold‘ bemerkt wird, darin zu suchen, dass der Freiherr mit ‚Baron‘ angesprochen wird, sondern, dass dem untitulierten Adel gegenüber dieser Titel gebraucht wird, wozu derselbe allerdings auch selbst durch das unverfrorene und unbeanstandete Führen siebenperliger Kronen den Anstoß gegeben hat.“⁶³
- 3) „Noch weniger berechtigt, als die Führung des Titels ‚Freiherr‘ durch fremdsprachliche ‚Barone‘ ist naturgemäß die weit verbreitete Sitte, die sich namentlich beim unbetitelten Uradel vielfach findet, sich mit ‚Herr Baron‘, ‚Frau Baronin‘, ‚Baronesse‘ von Bekannten und Personal anreden zu lassen. Baron usw. sind zwar fremdsprachliche Adelstitulaturen, aber es sind doch Adelstitulaturen, die einer Adelsstufe zwischen dem untitulierten Adel und dem Grafenstande zukommen. Wer also dem untitulierten Adel angehört, tut unrecht, wenn er die Anrede einer höheren Adelsstufe annimmt oder beansprucht. (...) Und die Barons-Anrede hat, Angehörigen des untitulierten Adels gegenüber gebraucht, außerdem den unangenehmen Beigeschmack einer nicht zukommenden, höheren Adelsstufen-Zugehörigkeit!“⁶⁴

3. Schlossgessene⁵

Auch hierzu hat sich eine Literaturstelle gefunden: „Es muß als historisch durchaus ungerechtfertigt bezeichnet werden, wenn nachfolgende Geschlechter, die, bei denen nur die gesperrt gedruckten zu den Schloßgessenen der Altmark gehören, nämlich die *Alvensleben*, *Arnim*, *Bennigsen-Förder*, *Bismarck*, *Borstel*, *Görne*, *Jagow*, *Itzenplitz*, *Kahlden*, *Knesebeck*, *Knoblauch*, *Kröcher*, *Levetzow*, *Lüderitz*, *Meding*, *Rohr*, *Rundstedt*, *Schulenburg*, *Trotha*, *Werdeck* und *Waldeck*, sämtlich Barone genannt werden; ein Prädikat, durchaus nicht landesüblich, welches aber, wenn berechtigt, ebenso gut auch den v. *Barsewisch* und v. *Rinow* hätte gegeben werden müssen. Offenbar beruht diese Bezeichnung auf der Auffassung, die der Verfasser von dem Standesverhältnis der Schloßgessenen hat, von denen er sagt: ‚daß solche als die geborenen Barone des Landes zusehen seien, die ein dem Herrenstande, im Gegensatz zu dem Ritterstande gleichkommendes Ansehen inmitten der Ritterschaft genossen habe.‘ Hierauf muß entgegnet werden, daß die Schloßgessenheit nie etwas Anderes gewesen ist, als ein rein persönliches Besitz-Verhältniß, welches auf den Stand des gesamten Geschlechtes nicht den geringsten Einfluß ausgeübt hat.“⁶

4. Preußische Diplomaten im Ausland

Dieses Thema wurde ausführlich untersucht.⁷ Demnach bedienten sich Angehöriger des preußischen diplomatischen Dienstes aus dem untitulierten Adel recht häufig im Ausland des Titels Baron. „Im Hinblick auf die angemäßen Adelstitel ist allen genannten Fällen eines gemeinsam: sie wurden über viele Jahre hinweg im dienstlichen Verkehr nicht beanstandet, sondern sogar von Seiten des Ministeriums benutzt.“⁸ Dennoch blieben alle Versuche, dieser Übung auch ein rechtliches Fundament zu verschaffen, erfolglos: Bereits 1830 erging eine Kabinettsorder „wegen unbefugter Beilegung von Prädikaten des Adels“ und 1841 äußerte sich der Minister des königlichen Hauses Fürst Wittgenstein zur „unbefugten Beilegung des Freiherrn- oder Barontitels“.⁹ Ein Angehöriger einer altadeligen Familie erhob sogar – im Ergebnis erfolglos – beim Kammergericht Berlin Klage gegen den königlichen Fiskus wegen Nichtanerkennung seines Freiherrenranges durch die königlichen Behörden.¹⁰

⁵ zu dem Begriff allgemein: MOTTE FOUQUE 1842 und KRATZ 1865

Der berühmteste Fall betraf die Arnim: Siegmund Lucas v. Arnim (1813–1890), dessen Großvater (als preußischer Diplomat) und Vater den Freiherrentitel geführt hatten, wurde dessen Führung bei seinem Eintritt in das preußische Ministerium für auswärtige Angelegenheiten beanstandet. Als sich seine Mutter Bettina deswegen an König Friedrich Wilhelm IV. wandte, bot dieser die Erhebung ihres Sohnes in den Freiherrenstand an, was sie entrüstet ablehnte. Dieser Zweig der Arnim bediente sich daraufhin zwar weiterhin des Freiherrentitels, wurde und wird aber adelsrechtlich korrekt in den Adelsbänden des Gothaischen Genealogischen Taschenbuchs und seiner Nachfolger gebracht.

III. Schlussfolgerungen

- 1) Die Anrede „Baron“ im gesellschaftlichen Umgang stand und steht – soweit der Titel nicht ausdrücklich verliehen wurde – nach einhelliger Literaturmeinung ausschließlich Angehörigen freiherrlicher Familien zu.
- 2) In Norddeutschland (und nirgends sonst im deutschen Sprachraum) gab es in Teilen des untitulierten Adels die Übung, sich „von Bekannten und Personal“ (Kekule v. Stradonitz) mit „Baron“ und „Baronin“ anreden zu lassen. Die dafür angeführten Gründe variieren, alle Autoren sehen diese Anrede als unzulässig an.
- 3) Dies gilt auch für Schlossgessene.
- 4) Preußische Diplomaten haben nie das Recht erworben, mit dem Titel Baron angesprochen zu werden. Dies galt auch für die Anrede, wenn sie im Ausland auf Posten waren.

Literatur

GRYPA 2008

Dietmar GRYPÄ, *Der Diplomatische Dienst des Königreichs Preußen (1815–1866)*, Berlin 2008.

K. 1905

v. K., Eine Titelfrage, in: *Heraldisch-genealogische Blätter der adeligen und bürgerlichen Geschlechter* 1905, S. 29.

KEKULE VON STRADONITZ 1913

Stephan KEKULE VON STRADONITZ, Einige Bemerkungen über „Freiherren“, solche, die es nicht sind, solche, die es sein und solche, die es – werden möchten, in: *Familiengeschichtliche Blätter* 11 (1913), S. 22–24.

KRATZ 1865

Gustav KRATZ: *Die pommerschen Schlossgessenen*, Berlin 1865.

LEDEBUR 1860

L. v. L. (= Leopold v. LEDEBUR), Rezension zu KNESEBECK, Die Rittermatrikeln der Altmark, Magdeburg 1859, in: *Wochenblatt der Johanniter-Ordens-Balley Brandenburg*, 10. Oktober 1860, S. 8.

LÜTTWITZ 1910

Freiherr von LÜTTWITZ, Über die Führung von Titeln und Prädikaten, in: *Familien-geschichtliche Blätter* 8 (1910), S. 158–160.

MOTTE FOUQUE 1842

F. Baron de la MOTTE FOUQUÉ: Die „beschlossenen“ Geschlechter der Brandenburger Ritterschaft, in: *Zeitung für den Deutschen Adel* 1842, 65–66 und 71–73.

Internet

KNIGGE 2017

<http://www.knigge.de/themen/kommunikation/titulierte-adelsnamen-2053.htm>
(Zugriff 17.2.2017).